

СРАВНЕНИЕ НЕЙРОСЕТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КЛАСТЕРА МИКРОСЕРВИСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ANYLOGIC ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ

М.А. Солдатова

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева,
127434, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187145>

***Annotatsiya.** Ishning maqsadi - Rossiya mintaqalarining investitsiya jozibadorligini baholash bo'yicha qarorlar qabul qilish va boshqarish usullari va algoritmlarini ishlab chiqish muammosini hal qilish uchun eng maqbulini aniqlash uchun dastur arxitekturasi yaratishning ikkita yondashuvini solishtirish. Rossiya mintaqalarining investitsion jozibadorligini baholash uchun boshqaruv tizimi va qarorlar qabul qilishning ikkita simulyatsiya modeli ishlab chiqilgan. Birinchi model neyron tarmoq yordamida tuzilgan, ikkinchi model mikrosvislarning intellektual klasteri yordamida tuzilgan. Ikki model natijalari bo'yicha tadqiqot o'tkazildi va hududlarning investitsion jozibadorligini baholash muammosini hal qilishda yondashuvlardagi farqlarni ko'rsatadigan qiyosiy infografika tuzildi. Tadqiqot natijasi shuni ko'rsatdiki, mikrosvislarning intellektual klasteridan foydalanish Rossiya mintaqalarining investitsion jozibadorligini baholash bo'yicha qarorlar qabul qilish va boshqarish usullari va algoritmlarini ishlab chiqish muammosini hal qilish uchun eng mos keladi.*

***Kalit so'zlar:** simulyatsiya modellashtirish, axborot tizimi, neyron tarmoq, mikrosvislarning intellektual klasteri, server resurslari, hududlarning investitsion jozibadorligi, ilovalar arxitekturasi, AnyLogic.*

***Аннотация.** Цель работы заключается в сравнение двух подходов построения архитектуры приложения для выявления наиболее оптимальной для решения задачи по разработке методов и алгоритмов управления и принятия решений по оценки инвестиционной привлекательности регионов России. Разработаны две имитационные модели системы управления и принятия решений оценки инвестиционной привлекательности регионов России. Первая модель составлена с использованием нейросети, вторая модель составлена с использованием интеллектуального кластера микросервисов. Было проведено исследование результатов работы двух моделей и составлена сравнительная инфографика отображающая различия подходов к решению задачи по оценки инвестиционной привлекательности регионов. Результатом исследования является вывод о том, что использование интеллектуального кластера микросервисов лучше всего подходит для решения задачи по разработке методов и алгоритмов управления и принятия решений по оценки инвестиционной привлекательности регионов России.*

Ключевые слова: имитационное моделирование, информационная система, нейросеть, интеллектуальный кластер микросервисов, ресурсы сервера, инвестиционная привлекательность регионов, архитектура приложения, AnyLogic.

Abstract. The purpose of the work is to compare two approaches to constructing an application architecture to identify the most optimal one for solving the problem of developing methods and algorithms for managing and making decisions on assessing the investment attractiveness of Russian regions. Two simulation models of a management and decision-making system for assessing the investment attractiveness of Russian regions have been developed. The first model is compiled using a neural network, the second model is compiled using an intelligent cluster of microservices. A study of the results of the two models was conducted and comparative infographics were compiled showing the differences in approaches to solving the problem of assessing the investment attractiveness of regions. The result of the study is the conclusion that the use of an intelligent cluster of microservices is best suited for solving the problem of developing methods and algorithms for managing and making decisions on assessing the investment attractiveness of Russian regions.

Keywords: simulation modeling, information system, neural network, intelligent cluster of microservices, server resources, investment attractiveness of regions, application architecture, AnyLogic.

Введение

Для разработки информационной системы управления и принятия решений для оценки инвестиционной привлекательности регионов, необходимо выбрать наиболее подходящую технологию решения задачи. Т.к. в современном мире поток инвестиций направлен в другие сектора экономики и нет удобного сервиса по оценки целесообразности инвестировать в развитие регионов, то есть необходимость создать такую систему поддержки принятия решений, которая позволит инвесторам оценить потенциал региона и инвестировать в его развитие[2,5,6].

Нынешние методики оценки инвестиционной привлекательности регионов довольно разноплановые имеют как свои плюсы, так и минусы. Также нет общих показателей, характеризующих результаты оценки по той или иной методике, в каждой используются свои метрики инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому данная проблема актуальна и требует решения, которое позволит рассматривать результаты оценки в комплексе и исходя из них делать вывод об инвестиционной привлекательности регионов[3].

Основная часть

Анализ результатов предшествующих работ

Анализируя результаты предшествующих работ, была выявлена статья авторов Кеся М. С., Атанов В. В., Аверьянова А. Н., Можнов Е. С. на тему «Использование интеллектуальных микросервисов в современных системах электронного документооборота». В статье рассмотрены ограничения и выявленные преимущества использования интеллектуальных микросервисов на базе искусственного интеллекта в системе использующую для ведения электронного документооборота. Данная работа поясняет виды микросервисной архитектуры, сервисы, которые используют данную методику и перечисляют выявленные плюсы и минусы данной технологии. Однако стоит заметить, что использование интеллектуального кластера микросервисов может иметь куда большую сферу применения, например, в оценки инвестиционной

привлекательности, где нет четкой методики и во многом результат зависит от экспертной оценки.

1. Методы и материалы исследования

Методика исследования эмпирическая, аналитическая, метод статического моделирования и комбинированный метод (аналитико-статистический) метод.

Информационная система для анализа инвестиционной привлекательности региона может иметь разный подход к решению задачи. Здесь рассмотрим два вида технологий – использование нейросети и интеллектуального кластера микросервисов. С помощью имитационного моделирования были разработаны две дискретно-событийные модели, проведено сравнение результатов их прогонов и была проведена их оценка относительно выполнения поставленной задачи исследования[4].

Для решения данной задачи был проанализирован функционал нескольких систем имитационного моделирования – MathCAD, Maple, MATLAB + Simulink и других. Среди всех систем выделяется наиболее функциональная среда моделирования имитационных моделей – AnyLogic. Данная среда позволяет создавать такие виды моделей как дискретно-событийные, системно-динамические и агентные. При всем при этом кроме построения разнообразных имитационных моделей среда позволяет выполнять анализ полученных результатов прогонов модели без необходимости проведения экспериментов в реальной жизни и избежать сложных вычислений [1].

Новизна исследования данной методикой состоит в том, что наглядно можно продемонстрировать успешность применения одиночной нейросети или же использования интеллектуального кластера микросервисов через инфографику составленную в той же программе моделирования AnyLogic и исходя из этого делать выводы. Практическая значимость исследования состоит в том, что, выбрав наиболее успешный подход к разработке алгоритма управления и решения задач по оценки инвестиционной привлекательности регионов, будет достигнута цель наибольшего притока частных инвестиций в регионы России.

2. Цели, задачи

Цель данной статьи заключается в том, чтобы разработать имитационные модели с использованием технологий нейросетей и интеллектуальным кластером микросервисов системы управления и принятия решений по оценки инвестиционной привлекательности регионов, сравнить их и выбрать наиболее оптимальную технологию решения задачи.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучение различных видов технологий, используемых в информационных системах.
2. Разработка имитационных моделей технологии решения задачи, по оценке инвестиционной привлекательности регионов.
3. Выявление результатов работы имитационных моделей технологий решения задачи по оценки инвестиционной привлекательности регионов.
4. Сравнение результатов прогона имитационных моделей технологий решения задачи по оценки инвестиционной привлекательности регионов.

3. Результаты исследования и их обсуждение

При выборе технологии решения задачи, используемой в информационной системе, были выявлены два варианта.

Первая наиболее предпочтительная технология для использования в приложении – нейросеть. Смысл данной технологии заключается в том, что математические алгоритмы,

которые являются основой современного машинного обучения находят закономерности в большом объёме данных, обрабатывают их и делают выводы.

Второй вариант это интеллектуальный кластер микросервисов - технология к решению задачи, объединяющая лучшие практики микросервисной архитектуры с элементами искусственного интеллекта.

Особенности интеллектуальных микросервисов состоят в том, что они способны адаптироваться и улучшаться в ответ на изменяющиеся условия, а также автоматизировано анализировать данные, т.е. мгновенная обработка больших объёмов данных для принятия обоснованных решений.

В отличие от интеллектуального кластера микросервисов в технологии нейросети используется один модуль отвечающий за искусственный интеллект, в то время как в интеллектуальном кластере микросервисов таких модулей несколько, что позволяет решать задачи экспертных оценок в методиках анализа инвестиционной привлекательности регионов [7, 8]

Однако если рассматривать сторону скорости потребления ресурсов сервера, то нейросеть за счёт отсутствия необходимости синхронизации и межпроцессного взаимодействия, работает быстрее. Но в связи с накоплением запросов пользователей, данная технология способствует накоплению очереди запросов, что тормозит работу системы и провоцирует потенциальных инвесторов покинуть площадку оценки инвестиционной привлекательности регионов, в результате чего идёт потеря потенциальных инвесторов.

Если рассматривать интеллектуальный кластер микросервисов, то в нём скорость потребления ресурсов может быть ниже за счёт обеспечения координации межпроцессного взаимодействия и синхронизации данных серверов, данное отличие незначительно, за счёт того, что запросы к серверу не скапливаются в очереди. В результате распределения задач балансировщиком нагрузки по интеллектуальным микросервисам запросы обрабатываются быстро и приложение не теряет потенциальных инвесторов. Нагрузка на ресурсы серверов также распределена и значительно ниже нагрузки сервера при использовании нейросети.

Для более точного исследования по выбору технологии приложения системы оценки инвестиционной привлекательности регионов, составим две имитационные модели работы информационной системы, с использованием нейросети и интеллектуальным кластером микросервисов.

На рис. 1 представлена имитационная модель, созданная в программе AnyLogic, работы приложения с использованием нейросети. Пользователь начинает работу с приложением, данное событие фиксируется счетчиком времени. Далее пользователь попадает в очередь на обработку запроса, в случае, если он будет ждать слишком долго, то покинет очередь. В случае, если пользователь дождался своей очереди, то он занимает ресурсы сервера на обработку своего запроса. Далее модули системы с нейросетью заняты выполнением запроса. После выполнения запроса ресурсы сервера освобождаются, и пользователь завершает работу в приложении, время обработки фиксируется счетчиком времени при выходе из обработки запроса пользователя.

Для понимания элементов имитационной модели дадим краткую расшифровку используемых элементов.

- ➔ Source – блок, отвечающий за создание агентов модели. Как правило используется в качестве начальной точки потока агентов.
- ⌚ TimeMeasureStart – данная пара блоков, позволяет измерять время нахождения агента в системе или же длительность пребывания агента в процессе или подпроцессе. ➔ ⌚ TimeMeasureEnd используется вместе с TimeMeasureStart
- 📦 Queue – данный блок составляет очередь из агентов, находящихся в ожидании приема следующими блоками диаграммы или использующийся в качестве хранилища агентов.
- 📦 Seize – блок используется для захвата заданного количества ресурсов из соответствующего объекта ResourcePool.
- 👤 ResourcePool – данный блок указывает на доступные ресурсы, которые агенты могут захватывать или же освобождать.
- 🕒 Delay – блок используется для задержки агентов на заданный период времени. При этом время задержки может быть случайным, вычисляется динамически, а также зависеть от конкретного агента или от каких-либо иных условий.
- 📦 Release – используется для освобождения, указанного количества ресурсов, которые до этого были захвачены агентом.
- 📦 SelectOutput5 – распределяет приходящих агентов в один из пяти выходных портов в зависимости от выполнения указанных условий.
- 🗑 Sink – данный блок стирает поступивших агентов. Как правило используется в качестве конечной точки потока агентов

Рис. 1 – Схема имитационной модели технологии нейросети в AnyLogic

На рис. 2 представлена имитационная модель, составленная в программе AnyLogic, работы приложения с использованием интеллектуального кластера микросервисов. Пользователь начинает работу с приложением, данное событие фиксируется счетчиком времени. Затем балансировщик нагрузки распределяет того или иного пользователя по типу задачи в ту или иную очередь на обработку запроса интеллектуальными микросервисами. Далее пользователь ждёт своей очереди на использование ресурсов обработки запроса, если он будет ждать слишком долго, то покинет очередь. В случае, если пользователь дождался своей очереди, то он занимает ресурсы того интеллектуального микросервиса в который его отправил балансировщик нагрузки на обработку своего запроса. У каждого интеллектуального микросервиса есть ресурсы своего сервера на выполнение задачи пользователя, поэтому за счёт множества серверов, будет меньше нагрузка на каждый из этих серверов, нежели у нейросети. После

выполнения запроса ресурсы сервера освобождаются, и пользователь завершает работу в приложении, время обработки фиксируется счетчиком времени при выходе из обработки запроса пользователя.

С другой стороны, для нейросети требуется всего один сервер, а для микросервисной архитектуры требуется больше оборудования, что является экономически неэффективным. Но если рассматривать экономический аспект данного вопроса, то множество серверов окупятся куда быстрее, нежели один сервер с большими потерями потенциальных инвесторов, что экономически не выгодно производителям приложения, т.к. меньше людей захотят пользоваться системой с низкой производительностью.

Рис. 2 – Имитационная модель интеллектуального кластера микросервисов информационной системы в AnyLogic

При прогоне имитационной модели было взято количество пользователей объемом в 50000 человек. Примерно половина людей пользовались приложением с нейросетью, а половина пользовалась приложением с интеллектуальным кластером микросервисов, результаты проведенного эксперимента представлены в следующих инфографиках. [9, 10]

На рис. 3 представлен анализ очереди запросов пользователей в информационную систему при технологии нейросети и интеллектуальном кластере микросервисов. При технологии нейросети в среднем очередь составляла 250 пользователей. При интеллектуальном кластере микросервисов в среднем очередь составляла 2 человека на один микросервис.

Рис. 3 – Анализа очереди запросов пользователей в информационную систему.

На рис. 4 представлен анализ числа обработанных пользователей и необработанных пользователей информационной системы при технологии нейросети и интеллектуальном кластере микросервисов. Исходя из графика видно, что при технологии нейросети примерно 20% пользователей ушли без обработки запроса, т.е. данный процент потенциальных инвесторов был утерян из-за низкой производительности системы. Однако при интеллектуальном кластере микросервисов процент необработанных пользователей составляет 4% от общего числа пользователей, что в пять раз меньше, чем при технологии нейросети.

Рис. 4 – Анализ числа обслуженных пользователей и необслуженных пользователей информационной системы.

На рис. 5 представлен анализ времени, затраченного на обработку одного запроса пользователя информационной системы при технологии нейросети и интеллектуальном кластере микросервисов. Исходя из полученных данных видно, что при использовании технологии нейросети пользователь в среднем ждал 2,5 минуты. При интеллектуальном кластере микросервисов среднее время обработки одного запроса составило 0,2 минуты, т.е 12,6 секунд, что в разы быстрее, чем при технологии нейросети в приложении.

Рис. 5 – Анализ времени, затраченного на обработку одного запроса пользователя информационной системы

На рис. 1 и 2 отображается уровень загрузки сервера информационной системы при технологии нейросети и интеллектуальном кластере микросервисов. Процент загрузки сервера при технологии нейросети, он составляет 89%. В то время как уровень загрузки отдельных серверов интеллектуального кластера микросервисов в среднем составляет примерно 63%, что ниже загрузки одного сервера при использовании технологии нейросети.

Проведённый анализ даёт чёткое понимание того, что построение информационной системы оценки инвестиционной привлекательности регионов стоит проводить с использованием интеллектуального кластера микросервисов, для более быстрого обслуживания пользователей и наименьшими потерями потенциальных инвесторов.

Заключение

В результате проведенного исследования, сделан вывод о том, что для разработки информационной системы управления и принятия решений оценки инвестиционной привлекательности регионов будет выбрана технология интеллектуального кластера микросервисов. Так как, исходя из большого числа методик оценки инвестиционной привлекательности регионов, их разноплановости и необходимости в комплексном подходе, есть необходимость в быстром расчете результатов и предоставлении их пользователю, а также возможность использования методики экспертных оценок, что раньше было невозможно без человеческого вмешательства.

Также быстрое действие информационной системы оценки инвестиционной привлекательности будет способствовать большему числу обработок запросов пользователей, что позволит не терять потенциальных инвесторов и увеличить приток частных инвестиций в регионы. Ресурсов каждого сервера будет использоваться чуть больше половины, что также повышает отказоустойчивость системы, благодаря чему приложение будет работать стабильно и также сохранит потенциальных инвесторов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Худякова Е.В., Липатов А.А. «Имитационное моделирование процессов и систем в АПК». Учебник. – М: ИКЦ «Колос-с», 2021 -256 с. (дата обращения: 01.11.2023).
2. «Новые подходы к привлечению инвестиций в регионы в рамках решения задач пространственного развития» URL: <http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/139239/> (дата обращения: 28.12.2023).

3. Инвестиционная привлекательность регионов: государство поддержало статус-кво
URL: https://raexpert.ru/researches/regions/regions_invest_2022/ (дата обращения: 25.12.2023).
4. Алеев Б.Р. Повышение инвестиционной привлекательности регионов России// Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2018. №4 (49). С. 10-12.
5. Латышев В.А. Оценка инвестиционной привлекательности нефтеперерабатывающих регионов России. // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 5-3 (63). С. 66-70., DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10479
6. Кеба В.Р. Исследование моделей инвестиционной привлекательности регионов России // Научные записки молодых исследователей. 2022. Т. 10. № 5. С. 15-22.
7. Filippo Marchesani, Francesca Masciarelli. Crowdfunding as Entrepreneurial Investment: The Role of Local Knowledge Spillover. // Exploring Innovation in a Digital World, 2021. С.92-108., DOI:10.1007/978-3-030-87842-9_8
8. Joao Ricardo Faria, Laudo Ogura, Mauricio Prado, Christopher J. Boudreaux. Government Investments and Entrepreneurship. // Government investments and entrepreneurship. 2023., DOI:10.1007/s11187-023-00743-9
9. Юманова И.О. Новые направления повышения инвестиционной привлекательности регионов России // В сборнике: Современные тенденции развития менеджмента и государственного управления. Материалы межрегиональной заочной научно-практической конференции: в 2-х томах. Под редакцией А.В. Полянина. 2019. С. 190-193.
10. Литвинцева Г.П., Карелин И.Н. Взаимосвязь уровня цифровизации жизни населения и инвестиционной привлекательности регионов России // В сборнике: Актуальные вопросы архитектуры и строительства. Материалы XIII Международной научно-технической конференции. 2020. С. 332-336